

**CARIERE ÎN DOMENIUL ENTOMOLOGIEI LA FEMININ
DIN MOLDOVA SOVIETICĂ**
Careers in the field of entomology for women from Soviet Moldova

CZU: 595.7(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19203548

Asea M. TIMUȘ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0031-6546>

Doctor în agricultură

Doctorand, Școala Doctorală de Științe Umanistice și ale Educației, USM

E-mail: asea_timus@yahoo.com

Summary. The article presents information about three women from the Soviet period who worked in the Agricultural Institute „M.V. Frunze” from Chisinau, with doctoral studies in the field of agriculture and biology, but they evolved differently in teaching positions. Their names were Olga N. Ciobanu-Stângaci – Romanian originally from Chisinau; Valentina P. Antonova – Russian native of the Leningrad Region, Russian Federation; Ana Gr. Rebeza – Ukrainian originally from Vinnytsia region, Ukraine. They completed their doctoral studies in different institutions: Ciobanu-Stângaci at the Agricultural Academy „K.A. Timireazev” from Moscow (XI.1943–IX.1946); Antonova at the Union Institute of Plant Protection in Leningrad (I.1953–II.1956); Rebeza at the Agricultural Institute „M.V. Frunze” from Chisinau (IV.1954–IV.1957). However, after 1946, at the institution where they worked, there was a doctoral school and scientific leaders in the entomological field, but due to some inconveniences, the first two avoided their school, and the third enjoyed success with great delay.

Key words: doctoral school, plant protection, Soviet period, Soviet Moldova

Introducere

În monografia despre Catedra protecția plantelor de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova¹, ne-am axat pe disciplinele entomologice și didacticii cu doctorate, dintre care două femei –Valentina P. Antonova și Ana Gr. Rebeza. Biografia Olgăi N. Ciobanu-Stângaci, este o excepție, fiindcă a absolvit studiile doctorale, dar nu a susținut teza de doctorat și lucrat doar laborantă superioară, suspectând că a fost româncă, respectiv marginalizată. Colegele ei mai tinere, Valentina P. Antonova, rusoaică din reg. Leningrad și Ana Gr. Rebeza, ucraineană din reg. Vinița, au evoluat profesional cu serioase sinuozități în cale din partea singurei persoane cu numele Iacov I. Prinț, de etnie neamț, dar declarant rus. El avea obligația profesională ca profesor entomolog al Catedrei de entomologie și conducător științific la teze de doctorat și habilitat, să le avanseze în posturile de la catedră. Însă vârsta înaintată îl determina să aleagă a fi șef al unui laborator de cercetări științifice (program de lucru flexibil), decât o catedră cu program didactic strict (lucrând ca și cumular, iar la urmă prin contract). I.I. Prinț a fost și el unul din „valul” celor mulți veniți în RSSM după al Doilea Război Mondial ca să „ridice” viticultura, dar încă din viață au rămas mai multe neclarități cu referință la „școala” entomologică sovietică I.I. Prinț, decât admirații. Despre

¹ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *Cadre didactice din domeniul entomologiei agricole. Istorie și contemporaneitate* / resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Tipografia „Ilise”, 2017, 380 p.

acele trei femei, în prezent, s-au adunat suficiente surse din care se poate afla succint din perspectiva pregătirii profesionale realizate în diferite școli doctorale sovietice: Olga N. Ciobanu-Stângaci – Academia Agricolă „K.A. Timireazev” din Moscova; Valentina P. Antonova – Institutul Unional de Protecția Plantelor din Leningrad; Ana Gr. Rebeza – Institutul Agricol „Frunze”² (infra: IA „Frunze”), dar ele au devenit colaboratoare ale Catedrei de entomologie și evidențiat cu unele rezultate apreciabile.

Rezultate și discuții

Destine feminine în cercetarea științifică conduse de bărbați. Doctoranzi fără teze susținute există în toate domeniile științifice, de aceea și Olga N. Ciobanu s-ar încadra în grupul lor, doar că doctoranda a învățat în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial la Moscova și a revenit la Chișinău în timpul când fiecare absolvent de facultate, în cazul ei din domeniul agricol, avea valoare extrem de mare. Totuși, ea nu a susținut teza de doctorat și nu a fost cadru didactic la disciplinele entomologice, după modelul colegilor ei fără doctorate, dar care au avansat ca lectori superiori, cum au fost doi din cei mai longevivi și pe care i-am cunoscut personal – Ivan Vinicenco și Ala Iakimciuc (ucrieneni din Ucraina). Cu toate că ultima laborantă superioară Maria Gh. Pometco (găgăuzcă din or. Comrat), a povestit că atunci când vreun cadru didactic lipsea, Olga N. îi înlocuia la lucrările de laborator la disciplinele entomologice, având o pregătire profesională nu mai inferioară decât a unui cadru didactic universitar.

Misterul a apărut și din alte considerente: Olga N. s-a convertit la regimul sovietic din 1940 și s-a evacuat cu instituția în noul oraș sovietic Frunze în 1941 ca să continue studiile. S-a dedicat regimului, fiind printre primele din tineretul local care s-a înscris în comsomol³ și a fost printre primele comsomoliste din instituția ei română, apoi sovietizată, inclusiv aleasă «народный заседатель» / asesor al poporului. A demonstrat, astfel, capacități profesionale, intelectuale și organizatorice, dar acces oficial la discipline nu a avut, de aceea expun câteva informații pentru a decodifica misterul unei românce sovietizate din trecut și afla totodată cum se avansa în posturile didactice în perioada sovietică.

Olga N. Ciobanu a fost prima femeie care s-a transferat la Catedra de entomologie în postul de laborantă, de aceea decodificarea misterului poate fi realizat doar prin analiza dosarelor colegilor ei cu care a lucrat la Catedra de protecția plantelor / entomologie, în coroborare cu a lui I.I. Prinț; Valentina P. Antonova și Ana Gr. Rebeza.

Olga N. Ciobanu. S-a născut la Chișinău cu șase zile după Unirea Basarabiei cu Regatul României, sau 15 aprilie 1918, astfel nu doar numele de familie, dar și cetățenia a avut doar una până la cea sovietică – română. Orașul Chișinău făcea parte din județul Lăpușna, fiind cel de-al doilea oraș al României întregite⁴. Despre școala primară și secundară, momentan, nu există surse de aflat, decât începând cu facultatea. Conform adeverinței de înmatriculare emisă de rectoratul Universității Mihăilene din Iași⁵, la vârsta de 20 de ani, sau în 1938, Olga Ciobanu era studentă la Facultatea de Științe Agricole (reorganizată în

² Arhiva UASM. Dosarul pe numele A.Gr. Rebeza fără număr și paginatie, copia diplomei B nr.875346.

³ O secvență dintr-un ziar necunoscut din arhiva privată a Olgă N.Ciobanu-Stângaci.

⁴ Ion Valer Xenofontov, *Administrația Chișinăului interbelic: tendințe de modernizare*, in: Volumul Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românităte”, Ediția a VII-a, Chișinău, 2-4 noiembrie 2023, coord.: Igor Șarov, Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Ion Eremia, Igor Bercu, Chișinău/Oradea: Lexon Prim/Ratio et Revelatio, 2023, pp. 442-464.

⁵ Din arhiva privată a Olgăi N. Ciobanu-Stângaci.

acelaș an, în Facultatea de Agronomie) cu sediul la Chișinău, facultate fondatoare a Școlii Politehnice „Gh. Asachi” din Iași⁶.

Pe coperta abonamentului din 1940 pentru călătoria cu tramvaiul în Chișinău este imprimată Școala Politehnică „Gh. Asachi” din Iași și că era studentă în anul II. Despre câteva discipline studiate s-a aflat din sursa oficială a Facultății de Științe Agricole din Chișinău⁷ și patru pagini al Caietului de cursuri (pag. 4, 6, 10 și 12), păstrare în casa ei și oferite cu ocazia întocmirii biografiei ei pentru istoria Catedrei de entomologie⁸, unde a lucrat toată viața, și anume: Chimie și mineralogie, Chimia generală – profesor Z. Huber; Fizică și Meteorologie – profesor V. Petrescu; Matematici, Topografia – profesor E. Stih; Geologie, Agrogeologie – profesor N. Florov; Anatomia și fiziologia animală – profesor V. Zăhărescu; Entomologia – profesor V. Zăhărescu; Piscicultura – profesor Pojoga.

În 1941, Olga N. Ciobanu era în anul trei și împreună cu alte studente, fiindcă băieții erau trimiși pe front, instituția a fost evacuată în or. Bișkek din RSS Kirghiză, care în 1941 avea denumirea Frunze. În 23 iulie 1943 a absolvit Facultatea de Agronomie cu calificativul de agronom, iar în anexa diplomei sunt arătate 40 de discipline, din care doar 30 le-a trecut, iar din acestea cu „foarte bine” – 13, cu „bine” – 13, cu „satisfăcător” – 2, la două discipline – colocviu. În cadrul facultății a studiat doar două discipline din domeniul protecției plantelor – Entomologia și Fitopatologia (ambele cu „foarte bine”), iar tradiționala disciplină de Zoologie la anul întâi după modelul celei de Botanică, a fost înlocuită cu disciplina tractoare și automobile. Examenul de stat (licență) au fost susținute la: Bazele marxism-leninismului; Organizarea producerii în agricultură; Fitotehnia și Zootehnia individuală, toate cu calificativul „bine”. Rezultatele au fost acceptabile pentru studiile doctorale și după absolvire, în 1943, este repartizată să continue studiile la Moscova.

Conform biletului de aspirant (doctorand) emis în 2 noiembrie 1943 și valabil până în 15 septembrie 1946, se confirmă că Olga Ciobanu din 15 septembrie 1943 a fost înmatriculată la studiile post instituționale la Academia Agricolă „K.A. Timireazev” din Moscova, Catedra de pomicultură. Există și un document emis în 22 iunie 1944 la Moscova, prin care Olga justifica prezența ei în oraș și la necesitate îl prezenta la miliție. Alte informații despre doctoratul din Moscova lipsesc.

După studiile la doctorat în cea mai prestigioasă academie de profil din Moscova, a revenit la Chișinău și a continuat activitatea la Stațiunea de Pomicultură din subordinea IA „Frunze” din Chișinău⁹, cu plantațiile experimentale în diverse locuri. Revenirea coincide cu redeschiderea Catedrei de fitopatologie și entomologie, șef Dimitrii D. Verderevski¹⁰, situată pe str. A. Șciusev nr.119 din subordinea Facultății de Agronomie (1940–1941;

⁶ Ion Valer Xenofontov, *Învățământul superior în Basarabia interbelică: constituire, instituționalizare și evoluție*, in: În oglinda istoriei: de la medieval la contemporan: In onorem profesor Valentin Tomuleț / Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”; editor: Constantin Manolache; coord.: Liliana Rotaru; responsabil de ediție: Cristina Gherasim, Chișinău, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2022, pp. 646-651.

⁷ *Catedra de zoologie aplicată, entomologie și piscicultură*, in: Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău / Universitatea Mihăileană Iași. Tipografia concesionară „Al.Terec”, 1936 / 1937, pp. 140-145.

⁸ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *Op. cit.*, pp. 90-95.

⁹ Liliana Rotaru, *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM. Studiu, documente și materiale*. Chișinău, Lexon-Prim, 2021, p. 289

¹⁰ Arhiva UASM, dosar pe numele lui D.D. Verderevski, început în 12.XII.1944 și închis în 1974/1983.

1944–1953) apoi de Pomicultură și Viticultură (1953–2022). Astfel, trecerea de la Stațiune la Catedră nu a fost dificilă, fiindcă clădirile se aflau în vecinătate.

Din 1951 s-a transferat ca laborant superior la Catedra de protecția plantelor și activat inclusiv după pensionare. Ca responsabilitate avea pregătirea materialului didactic pentru desfășurarea disciplinelor entomologice, care au ajuns la o imensitate de dulapuri și rafturi cu cutii din lemn sau carton cu insecte mumificate, stocate sistematic – ordine și teme didactice, spre exemplu „Dăunătorii cerealelor” etc. În paralel cu borcanele și cutiile s-au adunat sute de „tăblițe”, sau coli mari de hârtie cu desenul insectelor dăunătoare și tipurile de dăunare, la fel sistematizate. În borcane de sticlă cu substanțe chimice pentru conservare, se depuneau insecte, acarieni, organe de plante dăunate etc. de aceea pentru materialul didactic s-a oferit una din cele mai mari săli din ultimul sediu al Catedrei de protecția plantelor de la UASM, cu rol de „depozitar”. Materialul biologic degrada în timp, astfel periodic se înnoia pe baza colecțiilor de insecte adunate de studenți în timpul practicii didactice în SDE¹¹-urile instituției, sau cele prezentate de studenți pentru a obține note la practica didactică și de producere, apoi admis la examene. Cadrul didactic depindea foarte mult de laboranta responsabilă de cursurile lui, apropo în perioada sovietică fiecare conferențiar avea în subordine câte o laborantă „personală”, cărei i se oferea „interviu”, sau lăsa în scris tema, sau insecta dăunătoare l-a care s-a oprit, ca laboranta să-i pună la dispoziție materialele didactice. Interdependența din procesul didactic frecvent provoca neînțelegeri și fluctuația laboranților, iar Olga N. s-a menținut și după pensionare fiindcă ea devenise ca „asistenta care pune bisturiul în mâna chirurgului în timpul operației”. De aceea este unica laborantă în fotografia colectivă împreună cu D.D. Verderevski, fiindcă devenise o perfecționistă în ceea ce îndeplinea. De aceea, nu avem de la cine afla, dar presupun că D.D. Verderevski (fitopatolog), a invitat-o la catedră, că altfel nu se putea transfera, fiindcă el din 1950 a trecut ca șef de catedră pe o normă în IA „Frunze”, iar I.I. Prinț, invers, a trecut cumulard până în 1958, apoi la contract până în 1960.

Iacov I. Prinț, un „prinț” de origine germană¹² „în via atacată de filoxeră” (n. 28 ianuarie 1891, s. Ciucea, gubernia Odesa). Informațiile despre I.I. Prinț le-am divizat în trei perioade: până în 1946 (nu interesează în context); 1946–1950 (scrise de el, astfel pot fi inexacte); 1950–1966 (dosarul din AAȘM¹³). Din fișa de evidență s-a aflat că Prinț a venit în RSSM din Siberia de Vest, unde lucra la Institutul Agricol din Altai cu sediul în or. Barnaul. În Altai a ajuns cu evacuarea Institutului Unional de Protecția Plantelor din Leningrad (infra: IUPP din Leningrad). În RSSM a venit ca participant la cea de-a XVI-ea plenară a Secției de protecția plantelor a «BACXHIJI»¹⁴, organizată la Chișinău de D.D. Verderevski în 19–26 august 1946, fiind director al Stațiunii moldovenești de protecția plantelor cu sediul în Chișinău (infra: SMPP din Chișinău) din subordinea IUPP din Leningrad. În cadrul plenei, I.I. Prinț, ar fi primit invitația să rămână în RSSM, și a acceptat (sau poate el s-a autoinvitat ca să scape de Siberia, fiindcă în Leningrad se pare că nu era așteptat). Astfel, de la 56 de ani a început să lucreze în RSSM ca: șef al Laboratorului de imunologie¹⁵ la SMPP din Chișinău (1946–1950), în paralel și la IA „Frunze” didactic titular la discipline entomologie (septembrie, 1947 – decembrie, 1949); șef interimar al Catedrei de entomologie

¹¹ SDE – Stațiune Didactică Experimentală.

¹² Arhiva AȘM, F. 1, inv. 3, d. 2185, f. 24.

¹³ Arhiva Academiei de Științe a Moldovei.

¹⁴ Academia Unională de Științe Agricole „V.I.Lenin”.

¹⁵ М.И. Молдован, К.Н. Дашкеева, Д.Д. Вердереvский. Страницы из жизни и творчества. Кишинев. Штиинца. 1979, p. 28.

și fitopatologie (1949–1951); didactic cumulard (1949–1958) și la contract (1958–1960).

Instabilitatea lui de la catedră a avut loc, fiindcă I.I. Prinț nu a fost un entomolog didactic consacrat, dar lecțiile lui erau o sursă suplimentară de venit, scopul principal fiind Academia. Dovada se află în trecerea lui la Filiala Moldovenească a AȘ a URSS (cu acest statut din 7 septembrie 1949) în calitate de șef al Sectorului de zoologie¹⁶ (21 februarie 1950 – 15 septembrie 1950).

În cadrul Filialei au avut loc schimbări, una fiind preluarea Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație din subordinea Ministerului Gospodăriei Sătești al RSSM. Atunci I.I. Prinț s-a lăsat de zoologie și din 12 septembrie 1950 a trecut ca șef al Secției de protecția plantelor¹⁷ al Institutului de Pomicultură, Viticultură și Vinificație. Cerințele se înăspreau, de aceea a fost necesar să se adreseze în 20 decembrie 1950 către Consiliul filialelor pentru a fi susținut și obține actul în 30 ianuarie 1951¹⁸, apoi confirmat de Prezidiul AȘ din URSS¹⁹ în 20 aprilie 1951. Lucrează ca șef până în 16 martie 1956 și este transferat ca cercetător științific superior și șef al (traducerea este dificilă) – grupului de ecologia animalelor din secția de zoologie²⁰. Tot în această perioadă pleacă din 22 martie 1956, sau este trimis, în concediu sindical pe 96 de zile²¹. În 1957 se formează Institutul de Biologie și I.I. Prinț din nou este pe „fază” și prinde următorul post de șef, al Laboratorului de zoologie (1 aprilie 1957 – 2 august 1961) și ultimul post în care a lucrat până la deces a fost tot ca șef, al Laboratorului de zoologia nevertebratelor din cadrul Institutul de Zoologie nou format (2 august 1961 – 23 mai 1966).

Ca o concluzie intermediară menționez că I.I. Prinț ar fi fost invitat în RSSM pentru catedra de la IA „Frunze” și cercetări științifice în Stațiune, iar el a acceptat pentru a scăpa de frigurile din Siberia, dar se vede că nici în «солнечная Молдавия» nu prea a găsit condițiile potrivite pentru confortul lui financiar. Trecea din instituție în instituție cu profiluri diferite, în special ultimul care avea în sarcină cercetări faunistice, inclusiv entomofaunistice, dar nu metodele de combatere a dăunătorilor plantelor agricole cultivate, sau mai exact „filoxera lui”.

Valentina P. Antonova (n. 11 februarie 1926, Efimovski, reg. Leningrad). A venit în RSSM prin căsătorie (Morari, dar divorțată) după absolvirea Institutului Agricol din Leningrad (1944–1949) și prima dată s-a angajat ca agronom-entomolog în s. Baimaclia, r. Cantemir (iunie 1949 – septembrie, 1951). A trecut cu lucru la Chișinău ca cercetător științific inferior la SMPP de pe str. Șciusev (aprilie, 1951 – ianuarie 1953). Urmează studiile doctorale la IUPP din Leningrad la fără frecvență²² (ianuarie, 1953 – februarie, 1956). Sesizăm că, nu s-a înscris la doctorat la unul din cei doi corifei din RSSM: D.D. Verderevski și I.I. Prinț, dar s-a întors la Leningrad. Scopul Valentinei P. Antonova era doar catedra, iar în Leningrad nu avea nici o șansă, decât la Chișinău, de aceea reușește ca IA „Frunze” să trimită o solicitare telegrafică²³ către IUPP din Leningrad și să o invite oficial. „Leningradul” o acceptă și ordonă, într-un fel, angajarea ei, astfel din 13 februarie 1956 este angajată (fără concurs) ca

¹⁶ Arhiva AȘM, F. 1, inv. 3, d. 2185, f. 17b

¹⁷ Arhiva AȘM, F. 1, inv. 3, d. 2185, f. 18.

¹⁸ Arhiva AȘM, F. 1, inv. 3, d. 2185, f.19.

¹⁹ *Ibidem*, F. 1, inv. 3, d. 2185, f.20.

²⁰ Denumirea postului în original: зав. группой экологии животных отдела зоологии.

²¹ Arhiva AȘM, F. 1, inv. 3, d. 2185, f.28.

²² *Ibidem*, F. 1, inv. 3, d. 2185, f.2.

²³ Arhiva UASM, dosarul pe numele V.P. Antonova fără număr și paginație, în care directorul M.I. Sidorov s-a adresat prin telegraf și în 3 februarie 1956 a primit răspuns de la IUPP din Leningrad ca să fie angajată.

asistentă²⁴. Însă cum totul era ghidat de Moscova, „Leningradul”, promite că actul de confirmare de la Ministerul Agriculturii din URSS va fi expediat ulterior. Evident că Antonova a ajuns la catedră doar prin aranjamente.

În 1956, entomologul și cumularul I.I. Prinț avea 65 de ani (de cinci ani la pensie), dar se pare că nu avea de gând să se retragă, iar Antonova timp să aștepte. Activează ca asistentă până în iunie, 1961, după care avansează în posturi, inclusiv ca șefă de catedră în urma divizării Catedrei de protecția plantelor (șef D.D. Verderevski) și formării a două catedre separate: Entomologie (1974–1984) și Fitopatologie. Astfel, Antonova este prima care se angajează ca asistentă când I.I. Prinț era cumular, și evident doar cu ajutorul „Leningradului” a reușit să-l „înghesuie” în prima etapă de activitatea din catedră. În 1992, sau la vârsta de 66 de ani, s-a retras de la catedră și pe numele ei a fost emis unul din cele mai scurte ordine de mulțumire în română, dar stil sovietic²⁵: „...pentru munca multianuală și cu succes în pregătirea cadrelor pentru gospodăria agricolă i se anunță mulțumire”, iar în 1997 a decedat. Am preluat biroul ei la angajarea mea în 1993, în care a lăsat și câteva legături de cărți de popularizare a științei entomologice, după care nu a mai revenit, de aceea le-am moștenit, fiindcă nu mai interesa pe altcineva. Personal nu am memorat-o sub nici o formă, fiindcă trecusem în torentul cu predare în română, iar Mihail N. Busuioc, la informarea mea despre colectiv, a caracterizat-o astfel: „A fost o femeie cuminte și harnică, numai nu dormea la catedră”.

Ana Gr. Rebeza (n. 9 februarie 1929, s. Iankulovo, reg. Vinița). Înscrierea ei la studii la IA „Frunze”²⁶ (1947–1952), coincide cu venirea și a lui I.I. Prinț în RSSM, care ulterior i-a fost conducător la teza de doctorat. Posibil și la licență, fiindcă s-a specializat pe „culturile citrice și subtropice”. Nu cred că a fost o coincidență cu activitatea lui Prinț de la Institutul Plantelor Subtropicale din Telavi (Gruzia), fiindcă planuri de-a implementa citricele în RSSM (ca bumbacul și orezul), într-adevăr, a avut loc²⁷, respectiv se pregăteau și specialiști. Astfel, ar fi trebuit să aflăm o avansare pe linie dreaptă spre catedră, dar nu a fost așa. Rebeza a absolvit alte trei instituții după cel din Chișinău: Universitatea Marxist-Leninistă din Moscova (1952–1955); Institutul Agricol din Leningrad, Facultatea de Agricultură, specialitatea Protecția plantelor²⁸ (1953–1954); studiile doctorale la IA „Frunze” din Chișinău, cond. șt. I.I. Prinț²⁹ (1954–1957).

După absolvirea primei facultăți în 1952 a lucrat ca agronom în s. Cornești, r. Ungheeni (mai –septembrie, 1952), apoi a trecut la Chișinău ca laborant superior la Stațiunea de Protecția Plantelor de pe str. Șciusev (septembrie, 1952 – ianuarie, 1954). În autobiografia din 1967 Ana Gr. Rebeza a scris că: „Deoarece la catedră nu era post vacant m-am angajat cercetător științific inferior în Laboratorul de Fitopatologie a Institutului de Biologie din subordinea Filialei Moldovenești a Academiei de Științe din URSS, studiind virozele tomatelor (ianuarie, 1958 – septembrie, 1959)”. Aceasta este important de accentuat, fiindcă I.I. Prinț avea 68 de ani, era cumular la catedră și nu ceda, astfel a fost trecut la contract. Numai după aceasta s-a anunțat concurs și Rebeza, într-un sfârșit, s-a angajat ca asistentă la catedră.

²⁴ *Ibidem*, ordinul nr. 81 din 13 februarie 1956 prin care este angajată ca asistentă cu salariul de 1050 ruble, semnat de directorul Sidorov.

²⁵ *Ibidem*, ordinul 253-SC din 22 decembrie 1992, fără semnătură.

²⁶ Arhiva UASM. Dosarul pe numele A.Gr. Rebeza fără număr și paginație, copia diplomei B nr.875346.

²⁷ Vasile Siminel, *Pagini din viață*. Tipografia „Prag-3”, Chișinău, 1998, 87 p.

²⁸ Arhiva UASM, dosarul pe numele Ana Gr. Rebeza, fără număr și paginație, fișa de evidență a cadrelor p.1.

²⁹ *Ibidem*, autobiografia din 1967.

În Laboratorul de la Institutul de Biologie Ana Gr. Rebeza s-a cunoscut cu Petru N. Nedov, viitorul ei soț și care a ajutat-o să susțină teza în 2 iulie 1965³⁰, rămânând sub îndrumarea aceluiași I.I. Prinț, iar confirmarea a obținut-o în 20 aprilie 1966. Nu cred că l-a anunțat pe I.I. Prinț despre confirmare, fiindcă într-o lună a decedat (23 mai 1966), iar peste un an, Rebeza a obținut diploma de docent³¹ la Catedra protecția plantelor (curs entomologie). Astfel, scopul Anei Gr. Rebeza a fost numai catedra și pentru aceasta a făcut totul ce era posibil ca să ajungă, doar că de la absolvirea din 1952 și până la confirmare au trecut, după părerea mea, prea mult timp – 14 ani. Pentru comparație, colegul ei și doctorandul lui I.I. Prinț – P.H. Kiskin acest „traseu” la parcurs în șapte ani.

Dacă pe V.P. Antonova nu am memorat-o, apoi cu Rebeza am intrat și în conflict politic în studenție, despre care i-am relatat într-un interviu dr. conf. univ. Ion V. Xenofontov și publicat în 2023³². Mihail N. Busuioc, a caracterizat-o astfel: „Arogantă și răutăcioasă, pro sovietică și antiromâncă până la scandal”. Toate împreună nu au fost un impediment pentru ca să prezint câte în articol despre Ana Gr³³ și soțul ei Piotr N.³⁴ Comparativ cu soția lui, Nedov a fost pro român, vorbea o română perfectă fiind bulgar și era de o inteligență rară. Am avut ocazia să-l cunosc și timp să-mi povestească despre viața lui, inclusiv cum a fost deportat în Siberia pentru că a fost legionar.

Suspiciunile despre I.I. Prinț cu referință la „școala lui entomologică din RSSM” s-au conturat și după compararea a două cărți post mortem despre ambii corifei din domeniul protecției plantelor din perioada sovietică: I.I. Prinț și D.D. Verderevski.

„Filoxera și măsurile de combatere a ei”. Primul a decedat I.I. Prinț la vârsta de 75 de ani. Anterior decesului, în 21.III.1966, a fost predat editurii cel de-al doilea volum cu lucrări științifice despre combaterea filoxerei viței-de-vie³⁵. Volumul se afla în proces de redactare, machetare etc., astfel în regim de urgență s-a întocmit un necrolog despre viața și activitatea lui I.I. Prinț, dar foarte curios fără numele autorului la sfârșit pe rol de semnătură. Astfel, se ridică semnul întrebării de ce nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru cele scrise în necrolog. Urmează două articole a lui I.I. Prinț, cu numele în chenar (unul de singur autor și al doilea în coautorat) și alte zece articole, dintre care șapte din RSSM, unul din RSS Ucraineană și trei cu instituții nedeterminante.

Autorul necrologului lui I.I. Prinț, au inclus la sfârșitul volumului și opera lui în ordine cronologică, intitulată: „Lista lucrărilor publicate de academicianul AȘ a RSSM I.I. Prinț”, pe care o consider necalitativ întocmită. În sens că, I.I. Prinț a avut multe lucrări în coautorat, dar ei au fost incluși în paranteze la sfârșitul denumirii articolului, astfel nu se poate determina cine a fost primul autor, inclusiv la mai multe articole s-a specificat doar (în coautorat). Cel mai important, nu este inclusă lista celor 21 de doctoranzi și 4 habilitați

³⁰ *Ibidem*, diploma de candidat în științe biologice MBL nr. 004691 din 20 aprilie 1966.

³¹ *Ibidem*, diploma de docent MDT nr. 0033493 din 17 noiembrie 1967.

³² Ion Valer Xenofontov, *Timuș Asea: Comsomolul a ajuns la o vârstă înaintată de 70 de ani, adică a îmbătrânit ca un om*, în: *Recurs la memorie: învățământul superior din RSS Moldovenească*, vol. II. Chișinău, 2023, pp. 452-503.

³³ Asea Timuș, *Un destin în protecția plantelor, prof. Ana Rebeza*, în: *Revista Sănătatea plantelor*, SRL „Alcedo”, București, 2005, nr. 7, p. 18.

³⁴ Asea Timuș, *La o vârstă frumoasă (P. Nedov)*, în: *Revista Sănătatea plantelor*, SRL „Alcedo”, București, 2001, nr.9, p. 21.

³⁵ Г.А. Успенский, Ю.В. Аверин (отв. редакторы), *Филлоксера и меры борьбы с ней*. Кишинев, «Карта молдовеняск», 1963, 92 p.

la care ar fi fost conducător științific, dar cifrele se trec de bune dintr-un articol în altul³⁶. De aceea, rămâne de elucidat pe câți și pe cine a instruit în „renumita sa școală entomologică din perioada sovietică a lui I.I. Prinț”.

În context se încadrează și amintirea lui Boris V. Vereșciaghin (ex studentul lui Prinț de la Institutul Agricol din Altai cu sediul în or. Barnaul³⁷), dar care tot nu s-a înscris la doctorat la I.I. Prinț, dar l-a preferat pe V.N. Stark (specialist în entomologia forestieră). În RSSM Vereșciaghin³⁸ a venit la invitația lui Prinț împreună cu soția, și doar ajungând să lucreze în Laboratorul de la Institutul de Biologie, s-a înscris la habilitat sub îndrumarea lui, dar a susținut teza după deces (1970). Vereșciaghin mi-a mărturisit despre Prinț când îi întocmeam articolul biografic³⁹, că: „La anunțarea concursului în AȘ RSSM pentru sistematica insectelor în 1957, directorul Institutului de Biologie M.F. Iaroșenko m-a acceptat, spunând: Depuneți la concurs, cu condiția ca nici într-un caz să nu vă ocupați de filoxeră”. Avertizarea a însemnat îndepărtarea lui Vereșciaghin de Prinț, fiindcă în 1957 ultimul deja era compromis ca specialist în măsurile de combatere a filoxerei viței-de-vie (subiect care v-a fi dezvoltat în alt context despre I.I. Prinț).

Revenind la necrologul lui I.I. Prinț, menționez că descendentul lui fidel P.H. Kiskin, apare în volum cu două articole și nici un cuvânt de regret despre conducătorul lui. Apoi D.D. Verderevski, care l-a invitat în RSSM nu a scris nimic. Alți colegi, care poate totuși aveau unele obligații morale, începând de la cei din IA „Frunze”, apoi Institutul de Zoologie, Laboratorul de zoologia nevertebratelor pe care l-a condus ultimii nouă ani (1957–1966), au ignorat trecerea în volum regretele lor, fiindcă se pare, că nu s-au format și așa s-au „descătușat” de o povară.

„D.D. Verderevski. Pagini din viață și creație”⁴⁰. Peste opt ani a decedat D.D. Verderevski, astfel în memoria lui, M.I. Moldovan cu C.N. Dașkeeva, nu au publicat doar un volum din articole, dar au întocmit o carte despre viața conducătorului lor științific cu toate detaliile de rigoare, inclusiv despre familia lui (*vis-a-vis* de-a lui I.I. Prinț la care nu apare nici o secvență despre familia lui în dosare). Autorii, ambii din cei care au trecut prin reala școală a lui D.D. Verderevski, tradițional, au inclus și ei lista generală din 256 de denumiri, inclusiv cele din ziare republicane, doar coautorii la fel au fost prezentați în paranteze și la sfârșitul denumirii lucrării. Dintre acestea, 13 articole de populare a științei au fost traduse în „moldovenește” și publicate în ziarele „Moldova Socialistă”, „Țăranul Sovietic” și „Moldova Sovietică” (1945–1957). Cartea despre Verderevski se încheie cu lista nominală a celor 37 de doctoranzi și trei habilitați – K.A. Voitovici (1969), fiica lui Tatiana D. Verderevski (1973) și M.I. Moldovan (1974). Cartea, evident, a fost întocmită din tot respectul, iar în anul decesului, în 1974⁴¹, prima care a publicat un articol în amintirea lui D.D. Verderevski

³⁶ Constantin Manolache. *Academicianul Iakov Prinț (1891–1966) – Fondatorul Școlii Entomologice Moldovenești*, in: Arta, 2023, pp. 120-128.

³⁷ Ася М. Тимуш, Ливия Калестру, Елена В. Бабан, *Биография и творчество советского ученого энтомолога – Верещагина Бориса Викторовича*, in: Probleme actuale ale istoriei științei / Ed., red șt.: Constantin Manolache; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov; Acad. de Științe a Moldovei, Bibl. Șt. (Inst.) „Andrei Lupan”. Chișinău, Bibl. Șt. (Inst.) „Andrei Lupan”, 2017, pp. 171-208.

³⁸ Asea Timuș, *Un adevărat savant în entomologie (B. Vereșciaghin)*, in: Revista Sănătatea plantelor, SRL „Alcedo”, București, 2006, nr. 7, pp. 31.

³⁹ Ася М. Тимуш, Ливия Калестру, Елена В. Бабан, *Op. cit.*, 2017, p. 178.

⁴⁰ М.И. Молдован, К.Н. Дашкеева. *Д.Д. Вердеревский. Страницы из жизни и творчества*. Кишинев, Штиинца, 1979, 157 p.

⁴¹ А.Г. Ребеза, *Памяти Дмитрия Дмитриевича Вердеревского (1904–1974)*, in: Журнал

a fost Ana Gr. Rebeza. Despre această personalitate din domeniul protecției plantelor din RSSM am publicat și eu în articol informativ într-o revistă din România⁴².

O astfel de colaborare cu presa republicană la I.I. Prinț nu este înregistrată și a publicat în rusă, inclusiv trei în germană (1925, 1929, 1930) și unul în franceză (1954). Din cifra de 21 de doctoranzi, am aflat spontan numele Krasovskaia, Volontir, Jamanean, P.H. Kiskin, Ana Gr. Rebeza, Ivan/Ion Gh. Plugaru. Pe ceilalți nu-mi propun să-i stabilesc, fiindcă I.I. Prinț a compromis nu doar măsurile de combatere a filoxerei, dar și școala entomologică, dovada finală fiind necrologul întocmit la comanda AȘ a RSSM.

Totodată două acte din dosarul lui, și anume „diploma” de doctor habilitat⁴³ (MDT nr. 01866) din 4 martie 1936 și „atestatul” de profesor la catedra de entomologie⁴⁴ (MPR nr. 11210) din 17 iunie 1937 sunt total suspecte, fiindcă: în primul rând sunt scrise de mână și așa model am întâlnit prima dată, în loc de dactilografiate și confirmate notarial. Tot despre acestea, ambele ar fi fost emise în 31 decembrie 1949, ceea ce total derutează logica și apare întrebarea – până atunci nu a avut nevoie de cele mai importante documente din viața lui. Însă consider că a avut urgent nevoie pentru a se transfera de la SMPP⁴⁵ (director D.D. Verderevski), în postul vacant de șef al Sectorului de zoologie al Filialei Moldovenești din subordinea AȘ a URSS⁴⁶, după care evoluția lui a fost considerată ca excelentă în perioada sovietică, iar în prezent necesită revizuire. Totodată, aceste două acte nu sunt arătate în autobiografii, caracteristicile de serviciu, fișa de evidență a cadrelor întocmită de el personal, inclusiv nici în necrolog. De aceea le suspectez ca fiind false, fiindcă la notar se prezintă originalele, pe care se pare că nu le-a avut, cu atât mai mult comparându-le cu ale lui D.D. Verderevski, care are dosare impecabile⁴⁷, începând cu procesul verbal din 1936 de conferire a gradului de cercetător științific; diploma de doctor în științe agricole din 6 mai 1944 și actul emis în 1 martie 1946; atestatul de profesor de catedră (universitar) primit în 28 iulie 1945 și actul emis în 17 ianuarie 1946.

Consider că am expus suficiente argumente în contextul decodificării misterului laborantei superioare Olga N. Ciobanu-Stângaci, în sens că a fost martoră la majoritatea evenimentelor din catedră, începând cu apariția prieteniei lui D.D. Verderevski cu I.I. Prinț, dar care a trecut în dușmănie pe viață din cauza divergențelor profesionale⁴⁸. Evoluția lui I.I. Prinț într-o manieră aproape incredibilă chiar și pentru perioada sovietică, de care sigur nu a știut de actele false, în schimb citea presa republicană cu articole de critică dură în adresa lui, dar comportamentul lui încrezător și arogant îl dominau. A fost martoră la evoluția profesională și socială a celor două colege, Antonova și Rebeza, care trebuiau să fie avansate ca pe „ale a noastre”, dar ambele s-au infiltrat în catedră nu la „verde” – după susținerea tezelor de doctorate, dar la „galben” – cu mari întârzieri și prin aranjamente dubioase.

«Микология и фитопатология». Москва: Изд-во «Наука». 1976. Т. 10. вып. 3, pp. 247-255.

⁴² Asea Timuș, Verderevski Dm. *Personalitate ilustră în domeniul protecției plantelor*, in: Revista Sănătatea plantelor, SRL „Alcedo”, București, 2004, nr. 11, p. 25.

⁴³ Arhiva AȘM, F. 1, inv. 3, dosar 2185, f.15.

⁴⁴ *Ibidem*, F. 1, inv. 3, d. 2185, f.17.

⁴⁵ *Ibidem*, F. 1, inv. 3, d. 2185, f.16.

⁴⁶ *Ibidem*, F. 1, inv. 3, d. 2185, f. 17b.

⁴⁷ La UASM și AȘM.

⁴⁸ М.И. Молдован, К.Н. Дашкева, *Op. cit.*, pp. 32-33.

Totodată, Olga N. a fost unica care la cunoscut pe Al.V. Rușcinski⁴⁹, dar el a fost ca și ea, în primul rând cetățean și student român, apoi sovietic. În conștiința ei aceasta ar fi putut să fie un impediment moral. Ea a fost martoră și la asumarea ilegală de către un alt pretins entomolog sovietic V.I. Talițkii a unor bunuri private ale entomologului și didacticului Al.V. Rușcinski – colecția de insecte și arhiva literaturii de specialitate⁵⁰.

De aceea, îmi schimb părerea despre „risipa” unui specialist sovietic din domeniul pomicol și apoi entomologic, ca să-l numesc apelul Olgăi N. Ciobanu-Stângaci la înțelepciunea ei nedeclarată de care a dat dovadă, fie și din înfricoșare, după care a renunțat ca să lupte pentru a avansa în post. A renunțat, fiindcă politica noului stat continua să implementeze „superioritatea sistemului sovietic în comparație cu aspirarea boierilor și capitaliștilor români”⁵¹. Inclusiv „bătăliile” din cadrul catedrei pentru posturi nu au încetat niciodată, astfel orice încercare o depășeau moral. Ea s-a bucurat de respectul pe care l-a avut din partea colegilor în postul de laborantă superioară, inclusiv a lui D.D. Verderevski. Repet că a fost unica laborantă în rând cu cadrele didactice din setul de fotografii istorice cu denumirea simbolică „Albumele lui Verderevski”. Femeia, care apare cu nuanță nobilă pe chipul ei, s-a căsătorit, a devenit mamă și a locuit în casa ei din Chișinău, atunci când invitații oficiali din URSS nu aveau case de locuit, dar le-au ocupat pe a „chiaburilor” români după naționalizarea sovietică.

Considerații finale

Evoluția primară a celor trei femei din cadrul IA „Frunze” – O.N. Ciobanu-Stângaci, V.P. Antonova și A.Gr. Rebeza, a fost identică: până la catedră au activat în alte instituții, inclusiv ca laborante. Toate puteau să facă parte din „școala entomologică” a lui I.I. Prinț, doar că numai A.Gr. Rebeza l-a crezut, l-a urmat și a rămas până la urmă la doctorat sub conducerea științifică a lui. Însă A.Gr. Rebeza a servit de model negativ primelor două femei, fiindcă a fost angajată la catedră peste mulți ani de așteptare, iar teza de doctor a susținut-o după 13 ani de la absolvirea facultății și opt ani după absolvirea studiilor doctorale. Din aceste considerente presupuse, O.N. Ciobanu și V.P. Antonova, nu s-au complicat cu I.I. Prinț, și anume prima a renunțat la teză și didactică, iar a doua a rezolvat problema la IUPP din Leningrad. De aceea, niciuna nu a avut datoria morală de ai purta respectul postum, iar Ana Gr. Rebeza în 1966 nu a regretat în scris, iar peste zece sau 1976 a publicat într-o revistă din Moscova un articol în amintirea lui D.D. Verderevski și nu a lui I.I. Prinț. Numele lui va rămâne ca exemplu de „entomolog” sovietic, care s-a infiltrat în sistemul academic din RSSM așa cum nu are dreptul nici un student, nu tocmai un academician, cu „diploma” de doctor în științe biologice și „atestatul” de profesor de catedră, scrise de mână și cu ștampila desenată ca de un copil. Aceste două acte erau și sunt decisive pentru un dosar de academician și un așa numit fondator de școală, în cazul lui, entomologică, avea obligația de profesor și depună acte conform cerințelor respectate de toți. Partea financiară cade defi-

⁴⁹ N. Croitoru, Asea Timuș, Irina Mihailov, *Noi secvențe despre entomologia basarabeană*, în: Simpozionul Științific Internațional Horticultură modernă – realizări și perspective, dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultății de Horticultură a Universității Ahrare de Stat din Moldova și 75 de ani ai învățământului superior horticul din Republica Moldova, Chișinău, 2015, vol. 42(2), pp. 286-294.

⁵⁰ Asea Timuș, *Soții Rușcinski: intelectuali români sub regim sovietic*, în: Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine. Iași-Chișinău: 2024, volumul 7. Editor Liliana Condricova. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România), pp. 418-433.

⁵¹ Liliana Rotaru, *Op. cit.*, p. XXIII.

nitiv, fiindcă în dosar sunt anexate ordinele de premiere cu sume semnificative pentru acea perioadă. Potențialele doctorande din „școala” lui I.I. Prinț, cu siguranță că au știut și alte aspecte despre el, fiindcă presa intensiv și efectiv scotea la iveală rezultatele cercetărilor lui științifice, compromise încă când se afla în viață. Astfel, Olga N. Ciobanu și Valentina P. Antonova, ne fiind complicate cu el din perioada studenției ca și Ana Gr. Rebeza, evident l-au evitat, chiar dacă au suportat consecințele de rigoare: Ciobanu a rămas la nivel de laborantă, iar Antonova a făcut „naveta” la Leningrad.

Consider că numele lui I.I. Prinț, a mai figurat prin unele surse sovietice și continuă în unele moderne, doar pentru că autorii mențin prestigiul instituției în care a lucrat el, dar nu și în contextul aprecierii personalității lui ca didactic și savant de înaltă calitate. Cercetările lui științifice despre combaterea filoxerei viței-de-vie prin preparate chimice și-au pierdut valoarea încă pe când era în viață, dovezile sunt în articolele de critică, ca număr și conținut semnificativ pentru o reevaluare modernă.

Surse iconografice

Olga N. Ciobanu-Stângaci –
româncă din Chișinău

Valentina P. Antonova –
rusoaică, reg. Leningrad

Ana Gr. Rebeza –
ucraineană, reg. Vinița

**Locul ștampilei
Semnătura posesorului**

**Comisariatul Poporului pentru
Agricultură al URSS
Academia Agricolă „K.A. Timireazev” din
Moscova**

BILET DE ASPIRANT No 4
Familia **CIOBANU**
Numele **Olga**
Patronimicul **Nicolaevna**
Înmatriculată - **15/IX-1943**
Catedra **Pomicultura**
Directorul academiei
Biletul valabil **15/IX-1946**
Data eliberării biletului **2/X-1943**

Dosarul Ciobanu-Stângaci O.N.

Pagina 1. Locul ștampilei. Semnătura posesorului.

Pagina 2. СССР НКЗ / URSS – Comisariatul Poporului pentru Agricultură. Academia Agricolă „K.A. Timireazev” din Moscova. Bilet de aspirant nr. 4. Familia CEBAN, numele OLGA, Patronimic NICOLAEVNA. Înmatriculat 15/IX-1943; Catedra POMICULTURA; Directorul Academiei; Bilet valabil 15/IX-1946; Data eliberării biletului 2/X-1943.

Dosarul Antonova V.P.

3 februarie 1966. Directorului Institutului Agricol „M.V. Frunze” tov. Sidorov M.I. „În conformitate cu solicitarea dvs prin telegraf direcționăm în instituția dvs pe tov. Antonova V.P. pentru a lucra în calitate de asistentă la catedra de protecția plantelor. Tov. Antonova a absolvit aspirantura în I.II-1956. Îndreptarea din secția de conducere a cadrelor a Ministerului Agriculturii URSS va fi expediată în timpul apropiat”. Directorul adjunct IUPP / Şumakov K.M. Adjunctul pe aspirantură Borozdina.

Dosarul Rebeza A.Gr.

Diploma de candidat în științe biologice MBL nr. 004691 din 20 aprilie 1966.

Dosarul Rebeza A.Gr.

Diploma de docent MDT nr. 0033493 din 17 noiembrie 1967.

Dosarul Prinț I.I.

Pagina 1. Diploma de doctor în științe MDT nr. 01866, Moscova 31 decembrie 1949.

Pagina 2. Prin hotărârea Comisiei de calificare a Academiei Unionale de Științe Agricole „V.I. Lenin” din 4 martie 1936 (protocol nr. 23) cetățeanului Prinț Iacov Iavnovici i se conferă gradul științific de doctor în științe biologice. Președintele Comisiei Superioare de Atestare S. Kaftanov. Secretarul științific al Comisiei Superioare de Atestare Ivan Gavrilov. «ВАСХНИЛ» – nu oferea astfel de grade, fiindcă pe copia diplomei lui D.D. Verderevski este scris : «СНК СССР» (Consiliul Comisarilor Poporului din URSS) / «Всесоюзный комитет по делам высшей школы» (Comitetul Unional pentru Afacerile Învățământului Superior) / «Высшая Аттестационная Комиссия» (Comisia Superioară de Atestare).

Dosarul Prinț I.I.

Pagina 1. Atestat de profesor MPR nr. 11210. Moscova 31 decembrie 1949.

Pagina 2. Prin hotărârea Comisiei Superioare de Atestare din 17 iunie 1937 (protocol 26/31) cetățeanului Prinț Iacov Iavnovici este confirmat în gradul științific de profesor pe catedră „entomologia”. Președintele Comisiei Superioare de Atestare S. Kaftanov. Secretarul științific al Comisiei Superioare de Atestare Ivan Gavrilov.